

Dunia Maya Bisa Manyababkan Pacaraian

Padang, Khazanah—Gila!...! Tanyato fakta mambuktikan baso dunia maya nan identik jo media sosial, saroman facebook, whatsapp, line sarato lainnyo, pangka bala urang balaki bini lego pagai, bahkan sampai bacarai. Dunia maya oh dunia maya!

Fakta tu pernah dicekcek dek Ketua Pengadilan Agama Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. Inyo mancecekan pakaro carai nan ditarimo instansinyo balangan ko didominasi dek kehadriran urang katigo nan basuo melalui komunikasi di media sosial (medsos).

Manuruk data nan didapek wartawan koran ko, dari Januari hingga Juli 2018, Pengadilan Agama Solok telah menerima 215 gugatan kasus perceraian baik itu cerai gugat maupun talak. Penguasaan sosial media mendominasi penyebab terjadinya sejumlah kasus perceraian di Solok.

Dari sejumlah kasus perceraian nan ditangani Pengadilan Agama Solok dalam tahun tu, 10 persen diantaranya adolah aparatur sipil negara (ASN).

Maraknyo penggunaan media sosial yanati memang mambako mudarai nan cukuiq gadang terhadap harmonisasi pasangan rang balaki bini, sampai buaijuang ka pengadilan.

"Salah dalam mengunakan media sosial akan dapat mempengaruhi kehormosan rumah tangga dan berujung ke pengadilan sejak empat tahun terakhir,"

ILUSTRASI – Sedang asik bermain media sosial. (ilustrasi)

kecek palo pengadilan agama ko.

Inyo manambah, kronologisnyo kebanyakan barawal dari saling yanukoi status sosial, balanjuk ka saling bakirim pesan sarato batuka nomor telepon gadang, dan barakia jo pasalingkuahan.

"Gugat cerai ataupun talak cerai tersebut muncul bermula dari adanya kecurigaan, pasangannya menjalin hubungan lain di medsos, baik itu whatsapp, facebook,

twitter, instagram dan lainnya," kecek itu ko manjatehan.

Salain tu keceknyo manambah, pacaraian pun banyak diajukan takait jo pasalan ekonomi, mulai dari laki nan indak maagiah nafkah karano malek bakarajo, sampai ka perilaku suami nan suka berjuri sarato palakekan tangan.

Salain tu, keceknyo, panikahan usia dini pun banyak nan buaijuang ka pacaraian, karano pasangan tu

indak siap mental manarimo kanyataan hidup sesudah manikahan.

"Untuk pengajuan cerai, ada beberapa alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain salah satu pihak suami atau istri melakukan perbuatan zina, menjadi penjudi atau pemabuk, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah," keceknyo. ■ f. fahlevi

CERMIN MODREN

Dulu maso sudah bagolak, Mak Uniang sobok jo Kak Malin di lapau simpang. Wakatu itu hari nan sadang tengah hari.

Sadang babunta beyang beyang. Sadang langang urang di kampuang.

Kak Malin nan sakiro bauma lewek limo puluah, bakisah ka Mak Uniang. Katonyo takalo mudo matah, banyak tingkah sambung nan inyo pabuek. Bagadang ati baliau patuurik an, sawah jo ladang lapek cekik cekik.

Maso agresi kadu urang bapacu di Bukik Gombak. Kak Malin lah punyo kudo pecuan. Kudonyo gagah gadang badagok. Bulu badan sirah bakilek. Ikua tegerai manyalasi.

Tak taruah nan ndak ditampin. Walau kalah baabih pithi jo tanago di galangang. Tapi kapalo tatap tagak madok pulang.

Indak sajo taruah di galangang nan baliau hadang. Alang ari, ampoq jo dadu mainmannyo. Kadang main hampok kartu remi. Ado kalu bakowa baabih malam. Takalo umua lah tagelek limo puluah, baliau sadar. Tapi sawah jo ladang panningalan lamo lah tabanan di bandung urang. Nan ma tabanan bisa dibuek

Kak Malin

OLEH : AMPERA SALIM PATIMARAJU

surek baru. Tapi nan tajawa, tingga manggarik jakun jakun. Tak mungkin kabalialak bale samulo.

"Bitu bamalah hidup ko, Diak. Samsao gagah awak nak batambah gadang juwo. Samsao awak kayo, awak nak manambah kayo juwo. Indak ado puehnyo napas dipaturuk an," pasan Kak Malin.

Tambah baliau maso itu, sajak tasadar didayo jubilih, inyo beputa madok mudak. Didapadek diaduk ka Tuhan Allah Te'ala. Trio waktu sumbyang ka musajik.

"Kini, akak maaja manggai anak anak di rumah. Untuang maso ketek talok di surau. Ito pulo nan diturunan ka anak anak sakitar rumah di maso kini," kecek baliau maso itu.

Di rumah, Kak Malin bukak lapau mangalek ketek ketek, untuang mananuk kabutuhan harian. "Katando usaho sajo. Pakaro rasaki itu Allah nan manantukan," tambah baliau.

Mamakai kuptiyah hitam, bakameja motif panjang langan. Langkok manyandang kain saruang di bidang bahu. Tampak siso siso tampang gagah di muko Kak Malin.

Kato baliau, jikok dimanuang pithi dicari satioh hari, samo jo urang main bola di lapangan. Bola licin ringan disiapok, basamo handak manguasoi.

"Bepe dapek bana awak maarak, ba opor juwo ka urang lain. Sabab jikok awak mambawok taruih, kaki lawan mahantam bathi. Baguliang guliang awak kasakitan di lapangan," Kak Malin baumpam.

Tambah Kak Malin pulo, baganyo taraso di badan, kutiko panonton batapaok tangan, bola di kaki awak. Samantaro taradok risiko nan awak tanggunguan di tanah lapangan, urang di lua tak marasokan.

Dek mamikia takah itu, makonyo Kak Malin kalu duadak manapi. Inyo piliah jadi panonton, manimanti iduiknyo surang.

"Darnai raso badan bilo awak mamareso diri. Santoso batin di dalam, kutiko awak mandakek kapado Allah," kecek Kak Malin.

Malanca maanguak angguak ketek, kutiko Mak Uniang maulang kisah curito Kak Malin, pulang sumbyang subuah pagi tadi.

Antah masuk di pangana Malanca antah indak. Nan jaleh Mak Uniang lah manyampaian....

Radio Lutuik versus PVC19N

OLEH : TAUFIK EFFENDI

Di lapau, sambie maota minum kopi. Ota baruok-ruok. Ka ilie, ka mudiek.

Nan maota saraso jadi juaro. Nan mandanga angguak-angguak balam. Nan ari tamah malam juo.

Dari sakian kaba nan ditokan, bisionyo ado nan pamuncak. Sarupo lomba lari, ado ciek nan juaro. Ado ciek isu nan malengkok marabuik talingo urang salapau.

Ukurannyo bukan batus-salah kaba. Tapi hasil dominasi dari muluk bijak si tukang kaba. Nan langkok jo garak tangan jo suaro lautung. Sambie mangkok sabalah lutuik di ateh banguk, inyo basipongang maruok kaba. Mangkok banamo radio lutuik!

Di ruang publik nan sangkek tabukak dan bebas ko kini ko, "radio lutuik" sarupo dapek jalan untuak bakicu ka salaweh alam. Dunia daring mambukak pelatung radio lutuik bakambang biak.

Apolai kutiko musim korona sarupo kini, radio lutuik maoyak-oyak kaba. Hinggo urang Sumbar pun banyak nan picayo korona ko hanyo konspirasi sajo; karajo urang untuak mangcau ekonomi dunia.

Padahal, di laman covid19.go.id, hanyo ampek daerah di Indonesia yang akan kanai korona lai. Sarupo ditulih Kompas.com, hinggo Selasa (5/1/2021), ado 510 kabupaten/kota di 34 provinsi yang terdampak Covid-19. Hanyo ampek kabupaten/kota yang alam ado kasus Covid-19. Yakni Dogiyai, Irian Jaya, dan

Vaksin ko dikirim batapah, mulai 3 Januari lalu, dan ditargetkan salasai pada 7 Januari 2021.

Dan Presiden Jokowi lah mancecekan an kalua pamarentah lah manasan (firm order) sabanyak 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 untuak palaksanaan PVC19N.

Jokowi mintak PVC19N salasai sataun. Kecek Menkes Budi Hidayat akan balansuang salamo 15 bulan untuk 181 juta rakyat (70 persen dari jumlah penduduk Indonesia). Dan mulai 13 Januari hinggo April, PVC19N Tahap I ditantaman untuak 1,3 juta tango kesehatan (nakes).

Lalu, Tahap II (masih dalam

bulan Januari-April 2021) divaksinasi pulo 195 ribu urang nan tiok ari karajonyo memang barado di tampek-tampek rami (polisi, tantara, Pol PP, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tamasaq urang-urang nan baumae di ateh 60 taun.

Sudah tu di Tahap III yang dimulai April 2021-Maret 2022, divaksinasi pulo masyarakat nan rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan Tahap IV (tuo diadon April 2021-Maret 2022) divaksinasi masyarakat jo pelaku perekonomian lainnyo, mamakai pendekatan kluster sesuai jo ketersediaan vaksin.

Sasuai rancangan nan disabuik di ateh, memang angkek tangan wak ka pamarentah. Salut wak ka Presiden Jokowi dan jajaran pamarentah.

Namun nan manyaik, sabagian urang nan tapangaruah radio lutuik. Urang-urang tu lah mancecekan tek amuah divaksin. Sudahlah tak amuah, urang-urang itu pun manyebar carito-carito yang mampatakuik i urang banyak.

Dalam kalompok urang-urang tu, dak saketek pulo nan cadiek candokio. Antah dek tapangaruah radio lutuik, atau inyo tu bana nan radio lutuik? Antahlah. **Cita Tulisan iko bisa juo dibaco di subrubrik kato rubrik langkan di koran online minangsatu.com**

Lalu, Tahap II (masih dalam

Lalu, Tahap II (masih dalam

TEROPONG

Lapiak Sudah Pandan Icak-icak Dicari

OLEH: BAHREN

Indak doh taraso alah sapakan sajo taun baru ko kito jalani. Dalam sapakan ko alah pulo anak kito mulo basikola. Namonyo taun baru, alah sagalo baru pulo nan kadibaok dek anak-anak pai sikola. Bukannyo dek nan lamo alah usang, tapi dek alah ampia satuan di rumah sajo alah abih sampik sagalo setelan baju sikola. Kok mandanga pulo kito ota rang pangaleh baju ko he, lai agak badarah sangenek di taun baru ko. Antah kok isuak sasudah uji cubo sikola tatap muko ko kok kabaruh pulo balaki manjadi sikola dari rumah.

Parakaro sikola tatap muko atau dari rumah ko alah pulo dicubo dek pihak sikola ateh dek anjuran urang dinas jo pihak kumite mamintak pernyataan tando satuju atau indak urang tu murik untuak sikola tatap muko atau di rumah sajo. Tantu satidake e ado duo kamungkinan kajaweknyo. Tipak di rang gaek nan satuju lah dibuek e pulo alasan e satuju. Tipak di nan indak satuju tantu ado pulo sabab jo karanonyo. Nan manjadi tando tanyo inggan hari kini, jikok indak satuju baa kok masih haruih maissi pernyataan sadio japiuk anta anak, basadio mambungkuikan anak makanan wakatu ka sikola, sarato basadio pulo untuak mencucuk-i sagalo pakakeh nan lain, sarupo masker, sabun pancuci tangan jo cairan pambarsiah tangan. Indak sampai di situ sajo surek tu musti pulo diagiah ba materai anam ribu.

Tibo di nan satuju jadilah, itu bisa dianggap sebagai bantuan tanggung jawek ateh inyo satuju, tibo dek kito-kito nan indak satuju, ba? Inggan kini agaknyo alun ado kaputusan nan jaleh baa anak awak caro e sikola dari rumah. Nan pasti duo hari jalang sikola lah dibagi anak ko manjadi duo bagian masing-masing masua duo hari dalam seminggu. Kok alah cando itu baa kiro-kiro? Apo nan bisa dipabuek? Lah jaleh jaleh sabalunnyo ado urang gaek nan indak satuju. Tapi ananyo tatap sajo rang masuak dalam grup nan alah dibuek tu. Alah pulo dicubo batanyo baa dek batu kajadiannyo, jawek nan didapekkan duo hari nyo pak, itu pun anak masuak saparonyo indak panna.

Kok alasan hanyo duo hari dan saparo ko bisa dijadiakan alasan untuak apo guno dimintak persatujuan di awal sikola kadimulai, kok kadimasaq an juo anak buek sajo lah kaputusan dinas, jo palo sikola sarato kumite baso anak wajib masuak sikola duo hari dalam sapakan, hari nan lain anak baraja di rumah, salasa pakaro.

Kalau biko nan tajadi tantu sasuai pulo jo pithah rang datu lapiak sudah pandan icak-icak dicari. Aratinyo bana nan kaputusan untuak sikola tatap muko ko harus diadokan, baa takasan sikola indak disalahkan mudo dimintak urang gaek buek pernyataan satuju, kalau pun ado nan indak satuju paliang surang baduo dan jatuhnyo beko ka kaputusan urang banyak, nan indak satuju taboak rendong. Jadi manuruk ambo kok jamang tajadi kalompok baru panyebaran wahah ko dalam ampek baleh hari kamuko, kiro sio nan palang paitik untuak batangguang jawab? Tantu sajo kito kan indak baharok nan bak kian. Anggap sajo tanyo ambo tu kaganti-ganti malapeh ueh-ueh rang gaek nan indak satuju. ***Dosen Sastra Minangkabau Unand**

PANTUN BACA RITMO

Tahun 2021 nan kadihadang

OLEH : TAN AMBO

Tahun 2020 lah dibalakang 2021 kito hadang Kasusahan masih tabayang Dek corona alun juo ilang

Alah satahun kapatang Dek corona iduik indak tanang Lah barbu urang tatilantang Barbu pulo nan lah bapulang

Bapargian jo kapa tabang Pamareosan sambuah anggang Di bandara di tes surang-surang Kok positip disuruh pulang

Nasib buruak dek padagang Urang kapasa kini langgang Pambali indak ado datang Nasib padagang takantang

Pagawai swasta bansib malang Kok indak dibarintangan induak samang Gajinyo makin bakurang Iduik taraso gamang

Ado tabarito kapatang Laki bini imannyo kurang Sadang talilik dek utang Karano indak bapikia panjang Malompek dari gaduang gadang Tibo di tanah mati langgang

Walau balango bakurang Paralu susaano tanang Di rumah tango jan baparang Laki bini jan bakaruak arang

Tek Baya bini Rajo Lenggang Untuang lai babaht lapang Walau kutang alah usang Sarawa dalam lah tampak banang Cabiak lo tantang karampan Mangadu kalaki nyo bapantang

Ka Allah Nan Maha Panyayang Bado'a kito pagi patang Corona ko capek ilang Iduik bisa kembali tanang...

